

УДК 332.1

DOI 10.5281/zenodo.19049768

Научная статья

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ КАК ОБЪЕКТА В СИСТЕМЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF THE STUDY OF BORDER REGIONS AS AN OBJECT IN THE SYSTEM OF SPATIAL AND REGIONAL ECONOMICS

ИЗМАЛКОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА,

кандидат экономических наук, доцент,

Липецкий институт кооперации (филиал) АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права».

IZMALKOVA IRINA VALERYEVNA,

Candidate of Economics, Associate Professor,

Lipetsk Institute of Cooperation (branch) Belgorod University of Cooperation, Economics and Law.

В статье систематизируются теоретические подходы к исследованию приграничных регионов как особого типа территориальных образований в структуре пространственной и региональной экономики. Актуальность темы обусловлена возрастающей ролью приграничных регионов в обеспечении национальной безопасности и международного экономического сотрудничества, а также недостаточной концептуализацией их места в эволюции пространственных теорий. На основе анализа классических теорий размещения и современных концепций (новая экономическая география, теория кластеров, концепция приграничного сотрудничества) выявлены предпосылки выделения приграничных регионов в самостоятельный объект научного анализа. Обосновано, что специфика приграничного региона определяется двойственностью его положения: с одной стороны, как периферии национального экономического пространства, с другой — как зоны контакта с экономикой сопредельного государства. Показано, что эволюция теоретических подходов отражает переход от понимания границы исключительно как барьера к рассмотрению её как ресурса развития и контактной зоны.

The article systematizes theoretical approaches to the study of border regions as a special type of territorial entities in the structure of spatial and regional economics. The relevance of the topic is due to the increasing role of border regions in ensuring national security and international economic cooperation, as well as the insufficient conceptualization of their place in the evolution of spatial theories. Based on the analysis of classical theories of location and modern concepts (new economic geography, cluster theory, and the concept of cross-border cooperation), the article identifies the prerequisites for distinguishing border regions as an independent object of scientific analysis. It is substantiated that the specificity of the border region is determined by the duality of its position: on the one hand, as the periphery of the national economic space, and on the other, as a zone of contact with the economy of the neighboring state. It is shown that the evolution of theoretical approaches reflects the transition from understanding the border solely as a barrier to considering it as a development resource and a contact zone.

Ключевые слова: приграничные регионы, пространственная экономика, региональная экономика, теории размещения, приграничное сотрудничество, экономическое пространство, типология регионов, эволюция научных подходов.

Key words: border regions, spatial economics, regional economics, location theories, cross-border cooperation, economic space, typology of regions, evolution of scientific approaches.

В современной экономической науке наблюдается устойчивый рост интереса к проблемам функционирования и развития приграничных регионов. Как отмечает Н.С. Епифанова, если в последней четверти XX века понятие «приграничного региона» встречалось в научной литературе лишь эпизодически, то в последние два десятилетия количество публикаций по данной тематике значительно увеличилось как в отечественных, так и в зарубежных источниках [3, с. 31].

Столь значительный рост научного интереса объясняется рядом факторов. Во-первых, приграничные регионы играют ключевую роль в обеспечении национальной безопасности и геополитических интересов государства [2, с. 191]. Во-вторых, они выступают важнейшими точками входа и выхода товаров и услуг, способствуя развитию внешней торговли и обеспечивая доступ к международным рынкам [5, с. 5]. В-третьих, процессы глобализации и регионализации актуализировали изучение трансграничных взаимодействий и их влияния на социально-экономическое развитие сопредельных территорий [8, с. 217]. Однако, несмотря на возросший интерес, теоретическая концептуализация приграничных регионов как особого объекта исследований остаётся недостаточно разработанной.

М.А. Троянская и Ю.Г. Тюрина подчёркивают, что до настоящего времени сохраняются разночтения в определении категории «приграничная территория», её функций и места в национальной экономике [9, с. 432]. Данное обстоятельство обуславливает необходимость систематизации теоретических подходов к исследованию приграничных регионов и выявления их специфики как объекта в системе пространственной и региональной экономики.

Проблематика приграничных регионов находится на пересечении нескольких научных направлений: теорий размещения производства, региональной экономики, пространственной экономики, экономической географии и геополитики. В зарубежной литературе, по данным Т. Макконена и А.М. Уильямса, основной прирост публикаций, посвящённых приграничным регионам, пришёлся на 2006–2013 годы, при этом большая часть исследований концентрировалась в таких журналах, как «European Planning Studies», «Journal of Borderland Studies» и «Geopolitics» [3, с. 32].

В российской науке значительный вклад в разработку теоретических проблем приграничных регионов внесли Г.М. Фёдоров, Л.Г. Осмоловская, Т.Ю. Кузнецова, которые в рамках коллективной монографии «Приграничное сотрудничество вдоль государственной границы России» предложили типологию приграничных регионов и обосновали критерии их выделения [10, с. 19–39].

И.И. Арсентьева исследовала роль приграничных регионов в системе национальной безопасности, подчеркнув, что их особое положение требует чёткого обозначения рамок приграничного сотрудничества, которое не должно вступать в противоречие с интересами государства [2, с. 197].

К.В. Павлов и А.Ф. Расулев отмечают, что экономика приграничных регионов остаётся одним из наименее изученных аспектов теории региональной экономики, несмотря на её высокую значимость для крупных государств с протяжёнными границами, таких как Россия, Китай, Казахстан [7, с. 66].

М.А. Кокаев акцентирует внимание на характеристике приграничных территорий и их роли в едином экономическом пространстве, подчёркивая, что близость к границе создаёт

предпосылки для развития трансграничного бизнеса, туризма и логистики, а также способствует формированию тесных экономических отношений с соседями [5, с. 4].

К.А. Артемьева, С.Д. Маменов и А.Н. Дунец рассматривают сущность понятия приграничных территорий и возможности сотрудничества на примере российско-казахстанского приграничья, выделяя факторы, способствующие развитию взаимодействия [1, с. 15].

И.Н. Домнина, анализируя категорию «геостратегическая территория» в контексте Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2025 года, отмечает, что приграничные регионы относятся к числу приоритетных территорий, требующих особых механизмов государственной поддержки [4, с. 76].

И.В. Рогачёв, А.Е. Шапаров и Е.А. Рогачёва на примере российско-норвежского сотрудничества показывают, что приграничное взаимодействие является эффективным инструментом укрепления связей между странами и имеет широкие перспективы развития в различных сферах общественной жизни [8, с. 221].

Итак, в современной научной литературе накоплен значительный эмпирический материал и разработаны отдельные теоретические положения, однако отсутствует целостное представление об эволюции научных подходов к исследованию приграничных регионов в системе пространственной и региональной экономики.

Несмотря на многообразие публикаций, посвящённых приграничным регионам, остаётся нерешённым ряд теоретических и методологических проблем. Во-первых, не сложилось единого понимания того, что представляет собой приграничный регион как объект научного исследования, каковы его сущностные характеристики и типологические признаки. Во-вторых, недостаточно проработан вопрос о месте приграничных регионов в эволюции теорий пространственной и региональной экономики: от классических моделей размещения до современных концепций. В-третьих, требует уточнения соотношение категорий «приграничный регион», «приграничная территория», «трансграничный регион» и «геостратегическая территория» в понятийном аппарате региональной науки. В-четвёртых, остаётся открытым вопрос о том, какие теоретические концепции наиболее адекватно объясняют закономерности функционирования и развития приграничных регионов в современных условиях.

В связи с этим возникает необходимость систематизации теоретических подходов к исследованию приграничных регионов, выявления их эволюции и определения концептуальных оснований для дальнейших исследований.

Теоретико-методологическую основу исследования при написании статьи составляют фундаментальные положения пространственной и региональной экономики, теории размещения производства, концепции приграничного и трансграничного сотрудничества.

Вторая половина XX века характеризуется развитием теорий регионального роста и размещения, а также появлением первых работ, непосредственно посвящённых приграничным регионам. Ф. Перру разработал теорию полюсов роста, согласно которой экономический рост не происходит равномерно во всех точках пространства, а концентрируется в определённых центрах. Применительно к приграничным регионам эта теория позволяет объяснить, почему некоторые приграничные территории становятся точками экономического роста (например, благодаря созданию свободных экономических зон или развитию трансграничных кластеров), в то время как другие остаются депрессивными перифериями. Однако, как отмечают К.В. Павлов и А.Ф. Расулев, экономика приграничных регионов долгое время оставалась на периферии региональной экономики [7, с. 66].

1990-е – 2000-е годы связаны с развитием новой экономической географии (П. Кругман, М. Фудзита, Э. Венаблес). Новая экономическая география предложила формализованные модели, объясняющие агломерационные процессы и пространственное распределение экономической активности с учётом возрастающей отдачи от масштаба, транспортных издержек и мобильности факторов производства. Хотя модели новой экономической геогра-

фии изначально не учитывали наличие государственных границ, они создали теоретическую базу для анализа влияния границ на экономическую агломерацию и торговлю. В этот же период М. Портер разрабатывает теорию кластеров, которая получила широкое применение в исследованиях приграничных регионов.

В России в этот период активизируются исследования приграничных регионов в рамках Института экономики УрО РАН, Института географии РАН, Балтийского федерального университета им. И. Канта.

Г.М. Фёдоров и его коллеги разрабатывают типологию приграничных регионов России, выделяя такие критерии, как характер границы, уровень социально-экономического развития, интенсивность приграничных связей [10, с. 19–39].

2010-е годы – настоящее время характеризуются институционализацией исследований приграничных регионов как самостоятельного научного направления. В этот период появляются работы, синтезирующие достижения предшествующих этапов и предлагающие комплексные теоретические модели. Важным направлением становится исследование приграничных регионов в контексте национальной безопасности и геополитических интересов [2, с. 191–198]. И.Н. Домнина вводит в научный оборот понятие «геостратегическая территория», которое включает приграничные регионы как объекты особого государственного регулирования [4, с. 76–79]. М.А. Троянская и Ю.Г. Тюрина систематизируют функции приграничных территорий, выделяя барьерную, фильтрующую, контактную, транзитную и ретрансляционную функции [9, с. 435]. К.А. Артемьева с соавторами анализируют сущность понятия приграничных территорий и приходят к выводу, что их специфика определяется сочетанием географического положения, исторических особенностей освоения и современной экономической специализации [1, с. 16].

Проведённый анализ позволяет выделить ключевые теоретические подходы к исследованию приграничных регионов.

Во-первых, пространственно-размещенческий подход, базирующийся на классических теориях размещения и рассматривающий приграничный регион через призму его местоположения относительно государственной границы и национальных центров экономической активности. В рамках этого подхода граница понимается как фактор, модифицирующий действие закономерностей размещения производства и расселения.

Во-вторых, функциональный подход, в центре внимания которого находятся функции, выполняемые приграничными регионами в национальной и международной экономике. М.А. Кокаев подчёркивает, что приграничные регионы служат основными точками входа и выхода товаров и услуг, обеспечивая доступ к международным рынкам [5, с. 5]. И.И. Арсентьева акцентирует внимание на функции обеспечения национальной безопасности [2, с. 191].

В-третьих, институциональный подход, рассматривающий приграничные регионы как пространства, где формируются особые институциональные формы взаимодействия (еврорегионы, зоны приграничной торговли, трансграничные кластеры). И.В. Рогачёв с соавторами показывают, что приграничное сотрудничество выступает эффективным институциональным инструментом развития территорий [8, с. 221].

В-четвёртых, геополитический подход, акцентирующий внимание на роли приграничных регионов в обеспечении национальных интересов и геополитической стабильности.

В-пятых, синергетический подход, рассматривающий приграничный регион как открытую систему, способную к самоорганизации и развитию за счёт взаимодействия с внешней средой (экономикой сопредельного государства).

Анализ эволюции теоретических подходов позволяет сделать вывод о том, что понимание сущности приграничного региона претерпело существенные изменения. Если в классических теориях размещения граница рассматривалась преимущественно как барьер, ограничивающий рыночные зоны и увеличивающий транспортные издержки, то в современных

концепциях всё большее внимание уделяется контактной функции границы, её роли как ресурса развития.

Особого внимания заслуживает вопрос о месте приграничных регионов в системе пространственной и региональной экономики. М.А. Кокаев справедливо указывает, что приграничные территории играют важную роль в формировании единого экономического пространства страны, обладая уникальными характеристиками, которые делают их стратегически важными для экономики государства [5, с. 3].

В контексте Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2025 года приграничные регионы относятся к категории приоритетных геостратегических территорий. И.Н. Домнина анализирует понятие «геостратегическая территория» как новую форму пространственного регулирования экономики и отмечает, что оно нуждается в теоретической идентификации и методической проработке [4, с. 76].

Важным результатом исследования является обоснование того, что эволюция теоретических подходов к исследованию приграничных регионов отражает общую логику развития пространственной и региональной экономики: от статичных моделей размещения к динамическим концепциям развития, от рассмотрения изолированных территорий к анализу сетевых взаимодействий, от понимания границы как барьера к признанию её контактного потенциала. При этом, как отмечают К.В. Павлов и А.Ф. Расулев, целесообразно активизировать процесс изучения специфики функционирования экономики приграничных регионов и выявления общих тенденций и закономерностей их развития, а также разработать систему показателей, охватывающих основные направления развития приграничной экономики [7, с. 67].

Таким образом, концептуальные основы исследования приграничных регионов базируются на синтезе множества теоретических подходов, эволюционировавших от классических теорий размещения до современных концепций пространственного развития. Приграничные регионы утвердились в качестве самостоятельного объекта научного анализа, требующего специальных методов исследования и особых инструментов государственной политики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Артемьева К.А., Маменов С.Д., Дунец А.Н. Приграничные территории: сущность понятия и возможности сотрудничества России и Казахстана // География и природопользование Сибири. 2019. № 26. С. 15–23.
2. Арсентьева И.И. Приграничные регионы в системе национальной безопасности России (на примере Забайкальского края) // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2009. № 108. С. 191–198.
3. Епифанова Н.С. Приграничные регионы в контексте теорий размещения // Государственная служба. 2023. Т. 25. № 3. С. 31–37. DOI 10.22394/2070-8378-2023-25-3-31-37.
4. Домнина И.Н. «Геостратегическая территория» как форма пространственного регулирования экономики // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2020. № 6. С. 74–88. DOI 10.24411/2073-6487-2020-10074.
5. Кокаев М.А. Характеристика приграничных территорий и их роль в едином экономическом пространстве России // Управление экономическими системами: принципы, формы и методы его осуществления. 2024. № 11. С. 3–7.
6. Павлов К.В., Расулев А.Ф. Экономическое взаимодействие между приграничными районами разных государств // Иктисод ва молия / Экономика и финансы. 2022. № 12 (160). С. 65–73. DOI 10.34920/E&F_2022_12_12_2.
7. Рогачёв И.В., Шапаров А.Е., Рогачёва Е.А. Приграничное сотрудничество как инструмент развития регионов России и Норвегии // Современное развитие регионов России: политические, социальные и экономические аспекты: материалы всероссийской научно-практической конференции. Улан-Удэ: Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова, 2022. С. 217–221.

8. Троянская М.А., Тюрина Ю.Г. Приграничные территории: понятие, развитие и значение для национальной экономики // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2020. Т. 16. № 3 (384). С. 431–448. DOI 10.24891/ni.16.3.431.

9. Федоров Г.М., Осмоловская Л.Г., Кузнецова Т.Ю. Глава 1.3. Типология приграничных регионов России // Приграничное сотрудничество вдоль государственной границы России. Часть 1. Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2021. С. 19–39.

Поступила в редакцию: 06.03.2026

Принята в печать: 16.04.2026

© Измалкова И. В., 2026.